

VALYUTA MUNOSABATLARINI TARTIBGA SOLISH ZARURLIGI

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

THE NEED TO REGULATE FOREIGN EXCHANGE RELATIONS

G'afurov Olimjon G'olib ogli

Toshkent davlat agrar universiteti

Agroiqtisodiyot kafedrası

iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

olimjon.gafurov.95@mail.ru gofurov_o@nuu.uz

ORCID <https://orcid.org/0009-0005-9255-2092>Google scholar link <https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=nZ8NcZUAAAAJ>Researchgate link <https://www.researchgate.net/profile/Olimjon-Gafurov><https://doi.org/10.5281/zenodo.19663807>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda valyuta bozorini tartibga solish nima uchun muhimligi va bu jarayon oddiy fuqarolar hayotiga qanday ta'sir qilishi tahlil qilingan. O'zbekistonda valyuta sohasida amalga oshirilgan islohotlar natijasida "qora bozor"ga chek qo'yilgani, tashqi savdo hajmi ortgani va davlatning oltin-valyuta zaxiralari mustahkamlangani raqamlar bilan ko'rsatib berilgan. Shuningdek, maqolada milliy valyutamiz — so'mning qadrini saqlash va iqtisodiyotdagi xavf-hatarlarni kamaytirish bo'yicha SWOT tahlil o'tkazilgan.

Kalit so'zlar: *valyuta siyosati, erkin konvertatsiya, tashqi savdo aylanmasi, oltin-valyuta zaxiralari, valyuta bozori, milliy valyuta, dollarlashuv, inflyatsiya, investitsiya jozibadorligi.*

Bugungi globallashuv davrida valyuta kursi bu shunchaki iqtisodiy raqamlar emas, balki har bir fuqaroning xarid qobiliyatiga ta'sir qiluvchi asosiy omilga aylandi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida milliy valyuta so'mning chet el valyutalariga nisbatan qiymati mamlakatning xalqaro maydondagi iqtisodiy salmog'ini ko'rsatib beradi. Bu ko'rsatkich davlatning eksport salohiyati va ichki bozor jozibadorligi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlovchi asosiy iqtisodiy drayver bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida 2017-yilda valyuta bozorini qonun bilan tartibga solinishi, xalq tilida "qora bozor" nomi bilan tanish bo'lgan noqonuniy valyuta ayirboshlash shoxobchalari faoliyatiga chek qo'yilishi va shuningdek, 2019-yil 22-oktyabrdagi 573-sonli "Valyutani tartibga solish to'g'risida"gi O'RBQ ning qabul qilinishi hozirgi valyuta ayirboshlash tartibining asosiy qonuniy poydevori bo'lib kelmoqda[1].

Natijada, mamlakat iqtisodiyotida tub burilishlar va ko'plab ijobiy o'zgarishlar yuz berdi. Birinchidan, valyuta ayirboshlashning shaffof tizimi yo'lga qo'yildi: fuqarolar va tadbirkorlar endi ko'cha-ko'yda emas, balki banklar va mobil ilovalar orqali xavfsiz, qonuniy va istalgan miqdorda valyuta ayirboshlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Ikkinchidan, biznes sub'ektlari uchun valyuta konvertatsiyasi bilan bog'liq barcha to'siqlar olib tashlandi, bu esa import-eksport operatsiyalarini bir necha barobar tezlashtirdi va xorijiy investorlarning mamlakatga bo'lgan ishonchini keskin oshirdi[2].

Uchinchidan, milliy valyuta — so'mning real bozor kursi shakllandi, bu esa iqtisodiyotdagi narx-navoning sun'iy o'sishini oldini olib, inflyatsiyani jilovlashda muhim vositaga aylandi. Eng

asosiysi, davlatning valyuta zaxiralari samarali boshqarila boshlandi va iqtisodiyot “yashirin” aylanishdan qonuniy kanalga o‘tdi, bu esa byudjet tushumlarining ko‘payishiga va umumiy moliyaviy barqarorlikning mustahkamlanishiga xizmat qilmoqda[2].

*Ташқи савдо айланмаси
январь-декабрь, млн АҚШ доллари*

1-grafik. Tashqi savdo aylanmasi¹

Ushbu qonuniy asoslar valyuta bozorini erkinlashtirgani natijasida tashqi savdo aylanmasi 2019-yildagi 41,8 milliard dollardan 2025-yil yakuniga kelib 81,2 milliard dollarni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich 2024-yilga nisbatan 13,9 mlrd dollarga yoki 20,7% ga oshgan. Yil davomida eksport hajmi 24% ga oshib, 33,8 mlrd dollarga, import esa 18,5% o‘shish ko‘rsatkichi bilan 47,4 mlrd dollarga yetdi, bu esa iqtisodiyotning tashqi dunyo uchun ochiqligi karrasiga ortganidan dalolat beradi[3]. Shu bilan birga, milliy valyuta — so‘mning dollarga nisbatan kursi bozor mexanizmlari asosida shakllana boshlagach, Markaziy bankning oltin-valyuta zaxiralari ham miqdor, ham sifat jihatidan o‘tdi va 2026-yil 1-fevral holatiga ko‘ra 75,08 mlrd dollarga yetib mustahkam darajaga yetdi[5]. Eng muhim ko‘rsatkichlardan biri bo‘lgan bank tizimidagi “dollarlashuv” darajasi, ya‘ni aholi omonatlaridagi xorijiy valyuta ulushi 2019-yildagi 50% dan yuqori ko‘rsatkichdan bosqichma-bosqich pasayib, milliy valyutadagi omonatlarning jozibadorligi ortishi hisobiga barqarorlashdi.

¹ Gazeta.uz internet nashri ma’lumoti.

O'ZBEKISTON VALYUTA SIYOSATINING SWOT TAHLILI	
Kuchli tomonlari (Strengths)	Zaif tomonlari (Weaknesses)
Erkin konvertatsiyaning mavjudligi	Tashqi qarzning valyuta kursiga bog'liqligi
Oltin valyuta zaxiralarining yetarliligi	Aholi jamg'armalari tarkibida xorijiy valyuta ulushining ustunligi
Bank tizimining raqamlashgani	Importga bo'lgan kuchli bog'liqlik
Valyuta kursining moslashuvchanligi	Yashirin iqtisodiyotning mavjudligi
Valyuta birjasi faoliyatining shaffofligi	Moliya bozorida raqobatning sustligi
Imkoniyatlar (Opportunities)	Xavf-hatarlar (Threats)
Raqamli bank xizmatlarining kengayishi	Global iqtisodiy inqirozlar
Xalqaro savdo integratsiyasi	Geosiyosiy risklar va sanksiyalar
Hududiy iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish	Tashqi qarzning oshishi
Milliy valyuta obligatsiyalar bozorini kengaytirish	Xomashyo narxlarining pasayishi
Xorijiy investitsiyalar oqimini ko'paytirish	Mehnat migrantlari pul o'tkazmalarining qisqarishi

1-jadval. O'zbekiston valyuta siyosatining SWOT tahlili²

Xulosa. Valyuta munosabatlarini tartibga solish shunchaki davlatning nazorat funksiyasi emas, balki mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlovchi hayotiy zaruriyatdir. O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatdiki, valyutani tartibga solishdagi islohotlari bilan mustahkamlangan yangi tizim iqtisodiyotni “yashirin” aylanishlardan qutqarib, shaffof bozor mexanizmlariga o'tkazdi. Ochiq raqamlar va xalqaro reytinglardagi ijobiy siljishlar isbotlaganidek, oqilona tartibga solish orqali erishilgan valyuta barqarorligi — investitsiya oqimini ko'paytiruvchi, tashqi savdoni rag'batlantiruvchi va eng muhimi, aholining xarid qobiliyatini inflyatsiyadan himoya qiluvchi asosiy omildir. Bugungi kunda valyuta siyosati “taqiqlash” tamoyilidan “moslashuvchan boshqaruv” tamoyiliga o'tgan bo'lib, bu nafaqat davlatning oltin-valyuta zaxiralarini asrashga, balki har bir fuqaroning o'z kelajagiga va milliy valyuta qadriga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining “Valyutani tartibga solish to'g'risida”gi Qonuni (yangi tahriri), 2019-yil 22-oktyabr, O'RQ-573-son.
2. Abdullayeva Sh.Z. Bank ishi: Darslik. – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2017. – 732 b.

² Muallif ishlanmasi

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy sayti ma‘lumotlari.
4. 2025-yilda O‘zbekiston tashqi savdosi qanday o‘zgardi? // Gazeta.uz internet nashri. – 2026. – 29-yanvar. – [Elektron resurs].
5. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti ma‘lumotlari. – [Elektron resurs].